

BOLAJAQ SÚWRETLEW ÓNERI OQITIWSHILARIN REŃLI SÚWRET TIYKARINDA DÓRETIWSHILIK XIZMETKE TAYARLAWDÍŃ TEORIYALIQ TIYKARLARI

Xojamuratov Kazaxbay Bazarbaevich

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13979463>

Anotatsiya. Bul maqlada bolajaq súwretlew óneri oqıtıwshıların reñli súwret tiykarında dóretiwshilik xızmetke tayarlawdıń teoriyalıq tiykarları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: súwretlew óneri, reñli súwret, dóretiwshilik, teoriya, pedagogika.

THE THEORETICAL BASIS OF PREPARING YOUNG VISUAL ARTS TEACHERS FOR CREATIVE SERVICE BASED ON COLOR IMAGES

Abstract. This article describes the theoretical basis of preparing children's art teachers for creative service based on color images.

Key words: fine art, color image, creativity, theory, pedagogy.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА К ТВОРЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ НА ОСНОВЕ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.

Аннотация. В статье описаны теоретические основы подготовки детских учителей рисования к творческой службе на основе цветных изображений.

Ключевые слова: изобразительное искусство, цветное изображение, творчество, теория, педагогика.

Búgingi kúnde mámleket hám jamyat rawajlanıwınıń hár bir basqıshı shaxs, jámiyet hám mámlekettiń social, ekonomikalıq, ilimiy-texnikalıq, ruwxıy -bilimlendiriw hám de materiallıq processlarning mútajliklerinen kelip shıǵıp, didaktikaning tariyxıy hám logikalıq birligi esaplanǵan metodologik principlerine muwapıq ulıwma halda tálim sisteması óz aldına arnawlı bir mámleket hám de social buyırtpalardı maqset etip qoyadı.

Didaktikada oqıtıw procesi oqıtıwshı hám student iskerligi retinde de kórip shıǵılǵan, izertlew procesinde sol teoriyalarge tiykarlanildi hám de tómendegiler itibarǵa alındı:

- súwretlew óneri pánin oqıtıw procesin dáslepki jaǵdayları boyınsha jaǵdayların analiz qılıw, oqıtıw procesinde maqsetke erisiw ushın mazmun hám de qural hám metodlardı tańlaw;
- olardıń tálim alıwshı jaslar psixikalıq hám jas fiziologikalıq jaǵdayı, motivı, mútajligi, qızıǵıwshılıǵına sáykesligi;

➤ oqıtıw boyınsha procesin proektlestiriw, oqıtıw mazmunı hám mánisine uyqas túrde maqsetke erisiw jolların tańlaw, oqıw materialın túrli usıllar járdeminde jetkiziw hám de oqıwshılar tárepinen sanalı ózlestiriliwine erisiw;

➤ oqıtıwshı hám oqıwshılardıń oqıw jumısları (oqıw materialın joqarı dárejede ózlestiriw ushın studentler iskerligi) dı nátiyjeli shólkemlestiriw;

➤ oqıtıw procesinde kerı baylanıstı úzliksiz shólkemlestiriw, qadaǵalaw hám de oqıw materialın ózlestiriw procesi boyınsha tiyisli ózgeriwler kirgiziw hám de óz-ózin qadaǵalawdı ámelge asırıw;

➤ óz-ózin analiz qılıw hám de analiz qılıw, oqıtıw nátiyjesi hám maqsetke erisiw boyınsha dárejesin anıqlaw;

Sabaqtı, oqıtıwdıń basqa formaları (sabaqtan, auditoriyadan, tálim mekemesinen tısqarı jumıslar, ekskursiyalar) menen birgelikte shólkemlestiriw.

➤ Bul wazıypalardı sheshiwde oqıtıw procesiniń shólkemlestiriwshisi hám basqarıwshısı bolǵan oqıtıwshı iskerligi áhmiyetli rol oynaydı.

Joqarıdaǵı iskerlik tómendegi basqıshlardı izbe-iz óz ishine aladı:

➤ Oqıw procesi ushın oqıw materialın tańlaw hám de sistemaǵa salıw hám logikalıq izbe-izlilikke proektlestiriw;

➤ Tálim alıwshı jaslar ushın óquw materialın qabıl etiw, túsiniw hám sanalı túrde ózlestiriw imkaniyatın beretin oqıtıw quralları hám metodları hámde formaların tańlaw;

➤ zamanagóy pedagogikalıq processni pútin túrde shólkemlestiriw, olardı bilimler sisteması hám de bilimlerdi ózlestiriw usılların basqıshpa-basqısh iyelewge erisiw;

➤ Ózin hám de tálim alıwshı jaslardıń shınıǵıw dawamındaǵı xızmetlerin joybarlaw;

➤ Tálim alıwshı jaslardıń bilim hám kónlikpelerdi ózlestiriw usılların iyelew boyınsha etilgen háreketler sanalı túrde iskerligin shólkemlestiriw hám de xoshametlew metodların belgilew;

➤ Tálim alıwshı oqıwshılar tárepinen oqıw tapsırmalarınıń atqarılıw sapasın asırıw jolların belgilew;

➤ Qadaǵalaw, oqıtıw processleri boyınsha nátiyjelerin analiz qılıw hám de oqıw alıwshı jaslar shaxsın aktivlestiriw hám kelesinde ámelge asırılıwı kerek bolatuǵın ilajlardı belgilep alıw;

Oqıtıw procesiniń nátiyjesine muwapıq usı processni shólkemlestiriw hám basqarıw maydanınan tiyisli ózgeriwler kirgiziw.

Oqıtıwshınıń tálim processin basqarıw kónlikpesi oqıtıw procesine tek tiyisli ózgeriwler kirgiziw menen sheklenbesten bálkim usı processtıń sub'ekti bolǵan oqıwshılar shaxsında etikalıq

sıpatlardıń qalıplesiwi, olardıń ruwxıy rawajlanıwı názerde tutiladı. Bunday iskerlikti basqarıw ushın oqıtıwshı, dáslep, iskerlik túrleri, oǵan tásir etiwshi sırtqı hám ishki faktorlar, keleshekтеgi maqset hám wazıypalardı proektlestiriwi, alınatuǵın nátiyjelerdi shama menen oylawı zárúr.

Oqıtıwshınıń oqıtıw procesindegi basshılıq roli oqıwshılardıń oqıw materialın sanalı hám aktiv ózlestiriwin basqarıw esaplanadı.

Onıń ushın oqıtıwshı:

- ilmiy tárepten tiykarlanǵan oqıw wazıypaların belgilewi;
- tálim alıwshılar tárepinen bul wazıypalardı ámelge asırıwǵa múmkinshilik beretuǵın qolay psixologiyalıq ortalıqtı payda etiw;
- oqıw wazıypaların sheshiw ushın ámelge asırılatuǵın iskerlik haqqında anıq kórsetpe beriw;
- tálim alıwshılar dus keliwi múmkin bolǵan qıyınshılıqlardı shama menen oylawı, olarǵa waqtında jeterli dárejede járdem kórsetiw;
- tálim alıwshılarda óz-ara birlik, járdem, shin júreктен baylanıs, minnet hám juwapkershilik sezimin payda etiw zárúr.

Oqıtıw procesindegi oqıtıwshı iskerliginiń hár bir basqıshı oqıwshılar iskerliginiń xarakteri hám shaxsındaǵı ózgerislerge alıp keledi. Usınıń sebebinen, oqıtıwshı iskerlikti ámelge asırıwda arnawlı bir basqısh, oqıw pání jáne onıń hár bir bólimindegi oqıtıw maqsetlerin anıq biliwi hám tereń analiz etiw, olardı evolyutsion tárizdede ámelge asırıw jolların belgilewi kerek.

Oqıtıw procesinde studentlerdiń iskerligi oqıw hám biliw xarakterine iye boladı. Hár tárepleme oqıtıw procesin nátiyjeliligi boyınsha oqıtıwshı tárepinen studentlerdiń oqıw hám biliw iskerligin oqıtıw wazıypaları hám de maqsetlerine muwapıq shólkemlestiriw hám de kónlikpelerin iyelegenlik dárejesine baylanıslı boladı.

Izertlewde studentlerdi mámleket tálim standart normalarında kórsetip belgilep berilgen bilimlerde iyelew, ruwxıy hám ádep ikramlılıq tárbiyalaw esesinde, olardıń gárezsiz hám dóretiwshilik pikirlewi, sabaqlıq hám qosımsha oqıw ádebiyatları ústinde óz betinshe isley alıw kónlikpelerin aktivlestiriw, studentler tárepinen oqıw materialdı gárezsiz hám sanalı túrde ózlestiriwge erisiw maqset etip alındı.

Joqarıda keltirip ótilgen pikirler tiykarında súwretlew óneri pánin oqıtıwǵa tómendegi talaplar qoyıldı:

- Súwretlew óneri pánin oqıtıwdıń barlıq túrlerinde sabaqta, sabaqtan hám auditoriyadan tisqari shınıǵıwlar, ekskursiyalarda tálim alıwshı jaslar ushın ruwxıy hám ádep ikramlılıq tárbiyalaw hám de oqıtıwdıń nátiyjeli formaları hám usılların islep shıǵıw hám engiziw;

- Súwretlew óneri páninen oqıw hám óz betinshe bilim alıwdı individuallastırw;
- súwretlew óneri pánin oqıtıwda jańa zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar hám informacion-kommunikaciyalıq texnologiyalarınan paydalanıp oqıtıw procesinde nátiyjelilikke erisiw;
- súwretlew óneri pánleri procesinde xalıqtıń bay ruwxıy hám de intellektuallıq miyrasları hám ulıwmadunyalıq qádiriyatları tiykarında tálim sistemasında adamgershilik baǵdarın támiyinlew;
- súwretlew óneri pánin oqıtıwda didaktikalıq pán jetiskenliklerin zamanagóy pedagogikalıq ámeliyat menen baylanıslılıq mexanizmlerin islep shıǵıw hám ámeliyatqa engiziw;
- súwretlew óneri pánlerinen oqıw stilistik elektron komplekslerdiń jańa áwladların islep shıǵıw hám de ámelge asırw;
- Oqıw procesin aldınǵı zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar menen támiyinlewdi ámelge asırw;
- kórkem tálim sistemasında student-jaslar sana-sezimine milliy gárezsizlik ideologiyasın sińdiriw, ideologiyalıq tárbiyanı búgingi kún dárejesine kóteriw.

Sonday etip, mámleketimizdiń bilimlendiriw tarawındaǵı mámleket siyasatınıń tiykarǵı principleri, úzliksiz tálim sistemasında iskerlik kórsetiw principleriga ajıralmas túrde súwretlew óneri pánin oqıtıwda paydalanılatuǵın principler, bul principler tiykarında zamanagóy pedagogikalıq ámeliyatda qollanılatuǵın oqıtıw nızamlıqları belgilendi hám oqıtıw principleri boyınsha nızamlar hám de kórkem tálimine qoyılǵan talaplar kórkem tálimdi jetilistiriwdi talap etedi.

Súwretlew óneriin jetilistiriw arnawlı bir zamanagóy pedagogikalıq shárt - sharayatlardı tolıqlıǵınsha vujudga keltirshini talap etedi. Sol sebepli, usı processti jetilistiriwdiń pedagogikalıq shárt-sharayatların analiz etiw zárúrshiligi júzege keledi.

Kórkem-dóretiwshilik processler tiykarın, oqıwshılardıń tapsırmalardı gárezsiz túrde orınlawları hám ózinde kórkem bahanı sáwlelengen etken buyımlardı soǵıwǵa qaratılǵan dóretiwshilik xızmetleri quraydı. Sonı da aytıw kerek, súwretlew óneri dóretshiliginiń bir turi bolıp tabıladı. Usı dóretiwshilik túrin túrli súwretlew óneri dóretpelerin jaratıw hám basqalar óz ishine aladı.

Súwretlew óneri shıǵarmasın jaratıwda kompoziciya arqalı dekorativ obrazlardı jaratıw kónlikpelerin payda etiwshi oqıw tapsırmaları zárúrli áhmiyetke iye boladı. Atap aytqanda, súwretleytuǵın kórkem óner boyınsha atqarılatuǵın kompoziciyalar mektep oqıwshılarınıń ámeliy-dóretiwshilik predmeti esaplanadı. Ámeliy-dóretiwshilik processler degi shárt-sharayatlar

dóretiwshilik iskerlikti aktivlestiriw ózgeshelikine iye bolıp, oǵan dóretiwshilik qábiletli o'stiruvchi faktor retinde qaraladı.

Oqıwshılardıń súwretlew óneri shınıǵıwlarındaǵı dóretiwshilik qábiletlerin ósiriw processlerin súwretleytuǵın kórkem óner qánigeliginiń barlıq túrleri qatarı: músınshilik, gúzeslilik, qolda toqıw, batika usılında islew, hám basqalardı kompoziciya shınıǵıwlarısız fantaziya sawlelendiriw múmkin emes.

Oqıwshılar súwretleytuǵın kórkem óner shınıǵıwlarında kompozicion xarakteristika daǵı dóretiwshilik wazıypalardı atqaradılar, bunda olar ózi o'ylagan kórkem dóretpeniń qaysı dárejede ekenliginen kelip shıǵıp, hár qıylı zatlardıń ayrıqsha gózzallıǵı hám xarakteristikalı qásiyetlerin esapqa alǵan halda bul tapsırmalardıń sheshimin tabıwǵa háreket etediler. Qánigelestirilgen mektepleri oqıwshıları kompoziciyasi shınıǵıwlarında súwretleytuǵın kórkem óner barlıq túrleri menen shuǵıllanadılar, bunda olar kompoziciyanıń tiykarınan nege mólsherlengenligine, olardıń xarakteristikalı ózgesheligi, ulıwma formasına itibar beriwge hám sol sıyaqlı táreplerin esapqa aladılar. Bul bolsa kompoziciya pútinligin támiyinlew ushın elementlerde zárúrli baylanıslılıqtı izlew tiykarında qurıladı.

Dóretiwshilik jumısındaǵı barlıq tiykarǵı hám ekinshi dárejeli elementlerdiń forması hám ritmi sonıń menen birge, denelerdegi element muǵdarındaǵı ayırmashılıqlar tárepien óz-ara teńlikke tiykarlanǵan. Olar ortasında sezilar-sezilmas ayırmashılıqlar bolıwına qaramastan sáykes keliwi hám jumsaq bolıwı, bir-birin tolıqtırıwı múmkin. Predmet ulıwma formasın tabıw hám sezim qılıw pazıyletleri oqıwshında detal úlkenliginiń ush tiykarǵı ózgesheligi, yaǵnıy onıń eni, bálentligi hám qalınlıǵın fantaziya sawlelendiriw hám olar ortasındaǵı óz-ara pariqlardı anıqlawdı úyreniw arqalı rawajlanıp baradı.

Olardıń súwretleytuǵın kórkem óner kompoziciyasini biliwleri kórkem oylawı procesin, óz háreketlerin basqarıw hám olardıń nátiyjesin kóre alıw qábiletlerin aktivlestiredi.

Kompoziciyadan tálim beriw shınıǵıwları mazmunı kórkem óner tariyxında jaratılǵan shıǵarmalardıń kompoziciyaların analiz qılıw hám úyreniw arqalı ashıp beriledi.

Dóretiwshilik qábilet rawajlanıwın izertlew nátiyjesi sonı kórsetedi, ol insandaǵı barlıq ulıwma hám arnawlı qábiletler rawajlanıwı menen óz-ara bekkem baylanıslılıqta bolıp tabıladı.

Mısalı, arnawlı kórkem dóretiwshilik, yaǵnıy jumısın kórsetiwı, onıń janlı hám tásirli shıǵıwı, bir sóz menen aytqanda onıń tabısı ushın xızmet etiwshi kontrastlardan paydalanıw sıyaqlı kompozicion qábiletler: dóretiwshilik oylaw, maqsetke baǵdarlanǵanlıq, aktiv tásirler alıw hám qabıllaw qábileti hám basqalar arqalı tikkeley rawajlanadı. Oqıwshılardaǵı dóretiwshilik qábiletlerdiń ósiwinde olardıń ulıwma intellektuallıq hám jeke qábiletleriniń rawajlanǵanlıq dárejesi de ayrıqsha áhmiyetke iye boladı.

Mısalı, turmıslıq haqıyqatlıqtı aktiv qabıllaw hám dóretiwshilik qábiletlerdiń rawajlanıwı ushın oqıwshında ulıwma intellektuallıq qábiletlerdi qalıplestiriw kerek boladı - analiz hám tekseriw qábileti, aqlan bir pikirge kela alıw, juwmaqlaw hám ulıwmalastırıw sonıń menen birge, ayrıqsha uqıplar - haqıyqatlıqtı seziw, qabıllaw hám basqalar bolıp tabıladı. Ayrıqsha “uqıplı” yamasa ayırım tuwma qábiletli, intalı oqıwshılar ushın dóretiwshilik qábiletlerdiń rawajlanıw procesi tezirek, sapalı hám ańsat keshedi.

Qábileti tómen bolǵan yamasa sol tarawǵa tug'ma uqıbı bolmaǵan oqıwshılar ushın dóretiwshilik qábiletler rawajlanıw procesi qıyınlaw keship, tınımsız islew, anıq maqsetli hám uzaq dawam etetuǵın, úlken miynet talap etiwshi xarakteristikaǵa iye. Sonı atap ótiw kerek, súwretleytuǵın kórkem óner shınıǵıwlarında oqıwshı -jaslardıń dóretiwshilik qábiletlerin tabıslı rawajlandırıw boyınsha tómendegiler usınıs etiledi:

- obe'ktler hám sırtqı kórinislerdi baqlaw;
- forma hám obe'ktlarni úyreniw;
- álemdi kóriw hám túsiniwdi óz qıyalları menen salıstırıwları úyreniw;
- jaratılıp atırǵan iste salıstırıwlar, tekseriw, oylaw qılıw, analizdi ámelge asırıw.

Oqıwshılarda dóretiwshilik qábiletlerdi aktivlestiriwde obiekti úyreniwden onıń kórkem obrazın izlewge ótiw metodın qollanıw etiw tiykarǵı másele ekenligin tán alıw etiw, bul process oqıwshılardıń kólemli sırtqı kórinislerge salıstırǵanda munasábetleri ózgeriwige shekem izbe-iz dawam ettiriliwi kerek. Súwretlew ónerdegi kompoziciyanıń sezimge tiykarlanıwı hám súwretshi dóretiwshilik oylawı, onıń oyda sawlelendiriw miywesi ekenligi kóplegen izertlewshi ilimpazlar tárepinen aytıp ótken. Bunnan kelip shıǵadiki, kórkem kompoziciya súwretshiniń aktiv dóretiwshilik xarakter deǵı kóriw qábiletine, tásirleiwlerine tiykarlanǵan. R.Arnxeynniń “Vizual túsiniw” sisteması principlerine súyengen halda, onıń “Vizual oylaw” bar ekenligi haqqındaǵı ideyasın qollap -quwatlaymız.

Sonday etip, oqıwshılardıń shıǵarma jaratıwları ushın xızmet etiwshi tiykarǵı faktorlar - olardıń dóretiwshilik iybeli, oyda sawlelendiriwi, oylaw etiw hám kóriw yadı menen baylanıslı intellektuallıq iskerlikli miynetleri bolıp tabıladı. Ulıwma hám kásiplik qábiletlerdiń uyqas birigiwleri hám bir-biri menen bekkem baylanıslılıqta bolıwı olardaǵı óz-ara rawajlanıwdıń joqarı dárejede ekenligin anıqlaydı.

Oqıwshılarınıń kompoziciya shınıǵıwlarındaǵı dóretiwshilik iskerligi, yaǵnıy olardaǵı dóretiwshilik qábiletlerdiń rawajlanıwı - shıǵarmalar jaratılıw procesi bolıp tabıladı.

Dóretiwshilik processti xudojniktegi emotsional hám intellektuallıq qábiletler, onıń súwretleytuǵın kórkem óner deǵı ásbap -úskeneler hám súwretleytuǵın qurallardı qollawdı biliw kriteriyaları menen ajıralmaytuǵın bolıp tabıladı. Dóretiwshilik - insannıń ishki sezimleri hám oyi,

háreketi, xarakterleriniń turmıs haqıyqatları menen birlesiwı, sezimge tiykarlanǵan anıq formadaǵı kórkem obraz jaratılıwı bolıp tabıladı.

Súwretshi dóretiwshilik xızmeti kóplegen hám túrlishe shártlerdi quraytuǵın hám fiziologiyalıq tárepten tábiiy bolǵan “original individual qábiletler - ayrıqsha tásirliklik, gúzetiwshenlik, emotsionallıq, fantaziya hám ishki sezimdiń rawajlanǵanlıǵı, ulıwmalastırw qábileti hám oylawı bul kórkem óner túriniń tiykarǵı hám máseleni uzul-kesil sheshiwshi materialları esaplanadı.

REFERENCES

1. Úzliksiz tálim tizimi ushın óquv adabiyotlarining jańa avlodini yaratish konsepsiyasi. – T.: SHarq, 2002. – B. 15.
2. Abdirasilov S. Súwretlew óneri oqıtıw metodikası. T.: Fan va texnologiya nashriyoti, 2012.
3. Abdirasilov S. Súwretlew óneri va uni oqıtıw metodikası. T.: Ilm-Ziyo nashriyoti, 2011.
4. Abdirasilov S., Azimov B. Reńli súwret . T.: Musıqa nashriyoti, 2011.
5. Abdirasilov S., Boymetov B., Tolipov. Súwretlew óneri. T.: CHólpon nashriyoti, 2012.
6. Abdirasilov S., Xasanov M. Súwret oqıtıw metodikası. T.: Iqtisod-moliya. 2010